

Економіка

УДК: 33.016.62:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15362638>

**Економічна ефективність використання штучного інтелекту в
управлінні ресурсами підприємств України**

Потюк Юрій Борисович,

аспірант, асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8307-9257>

Налутка Павло Васильович,

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного
університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-7307-536X>

Магнушевська Тетяна Миколаївна,

викладач-методист Житомирського агротехнічного фахового коледжу,
м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5915-3058>

Прийнято: 27.04.2025 | Опубліковано: 08.05.2025

***Анотація:** Упровадження штучного інтелекту (далі – ШІ) в управлінські процеси підприємств є важливим чинником підвищення їхньої економічної ефективності та конкурентоспроможності. В умовах постійних економічних викликів, таких як макроекономічна нестабільність та*

необхідність адаптації до глобальних тенденцій, використання інноваційних технологій набуває стратегічно важливого значення для підприємств України. Метою цього дослідження є аналіз ефективності застосування ІІІ в управлінні ресурсами підприємств України та визначення основних чинників, які сприяють або стримують інтеграцію цих технологій у бізнес-процеси. У процесі використано аналітико-синтетичний підхід для осмислення та систематизації наукових праць провідних дослідників, а також порівняльно-аналітичний метод і метод наукового абстрагування, що забезпечили можливість формулювання обґрунтованих висновків та узагальнення результатів. Результати дослідження показали, що ІІІ є потужним інструментом для підвищення економічної ефективності підприємств, зокрема в зниженні витрат на управління ресурсами та оптимізації процесів прогнозування попиту. Застосування ІІІ дозволяє значно зменшити час на прийняття управлінських рішень, підвищити точність планування та забезпечити більш ефективне використання фінансових і людських ресурсів. Однак для досягнення максимальних результатів необхідна комплексна підготовка кадрів, інвестиції в інфраструктуру та розроблення політики, що підтримує розвиток цифрових технологій в Україні. У висновках зазначено, що використання ІІІ в управлінні ресурсами підприємств є перспективним напрямом для досягнення економічної ефективності та забезпечення стійкості підприємств в умовах економічної нестабільності. Однак для успішної реалізації цього процесу необхідна державна підтримка, що передбачає фінансові стимулювання, навчання персоналу та створення сприятливого інвестиційного середовища для цифровізації підприємств. Тільки за умови комплексного підходу підприємства зможуть повністю скористатися перевагами ІІІ та підвищити свою конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Ключові слова: *штучний інтелект, економічна ефективність, управління ресурсами, підприємство, цифровізація, технології, оптимізація, конкурентоспроможність, інновації, прогнозування.*

Economic efficiency of artificial intelligence use in resource management of Ukrainian enterprises

Yurii Potiuk,

Postgraduate Student, Assistant Lecturer of the Department of Foreign Trade and Customs of the Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-8307-9257>

Pavlo Nalutka,

Postgraduate Student of the Department of Foreign Trade and Customs of the Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-7307-536X>

Tetiana Mahnushevska,

Methodist Teacher of the Zhytomyr Agricultural Technical Professional College, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5915-3058>

Abstract: *The introduction of artificial intelligence (AI) into the management processes of enterprises is an important factor in increasing their economic efficiency and competitiveness. In the context of constant economic challenges, such as macroeconomic instability and the need to adapt to global trends, the use of innovative technologies is becoming strategically important for Ukrainian enterprises. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of AI in*

managing the resources of Ukrainian enterprises and to identify the main factors that facilitate or hinder the integration of these technologies into business processes. In the process, the author used an analytical and synthetic approach to comprehend and systematize the scientific works of leading researchers, as well as a comparative and analytical method and a method of scientific abstraction, which made it possible to formulate reasonable conclusions and generalize the results. The research results showed that AI is a powerful tool for improving the economic efficiency of enterprises, in particular, in reducing the cost of resource management and optimizing demand forecasting processes. The use of AI can significantly reduce the time for making management decisions, improve planning accuracy, and ensure more efficient use of financial and human resources. However, achieving maximum results requires comprehensive training, investment in infrastructure, and the development of policies that support the development of digital technologies in Ukraine. The conclusions indicate that the use of AI in enterprise resource management is a promising area for achieving economic efficiency and ensuring the sustainability of enterprises in the face of economic instability. However, for the successful implementation of this process, state support is required, which includes financial incentives, staff training, and the creation of a favorable investment environment for the digitalization of enterprises. Only with a comprehensive approach will businesses be able to fully take advantage of AI and increase their competitiveness in international markets.

Keywords: *artificial intelligence, economic efficiency, resource management, enterprise, digitalization, technology, optimization, competitiveness, innovation, forecasting.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифрової трансформації економіки III дедалі частіше розглядається як стратегічний інструмент

оптимізації управлінських процесів, підвищення продуктивності та забезпечення ефективного використання ресурсів. Для українських підприємств, які функціонують в умовах економічної нестабільності, дефіциту інвестицій та високої конкуренції, застосування ШІ відкриває нові можливості для досягнення економічної ефективності, зниження витрат, прогнозування попиту та автоматизації прийняття рішень.

Актуальність теми зумовлена також необхідністю адаптації до глобальних трендів, зокрема впровадження індустрії 4.0, цифрової економіки та сталого розвитку, де ШІ є важливим елементом інноваційної екосистеми. Проте в Україні відсутні чітко окреслені механізми оцінки економічної ефективності застосування ШІ в управлінні підприємствами, що стримує його широке впровадження на практиці. В умовах обмежених ресурсів для модернізації та невизначеного регуляторного середовища підприємства потребують аналітичних підходів, які дозволили б обґрунтовано приймати рішення щодо цифровізації своїх управлінських систем.

Проблематика набуває ще важливішого значення з огляду на потребу в розробленні національних стратегій цифрового розвитку та підтримки підприємств у їхньому переході до інтелектуальних моделей управління. Зв'язок теми з науковими та практичними завданнями полягає в необхідності формування методичного підходу до оцінювання впливу ШІ на економічні показники діяльності підприємств, а також у виявленні чинників, що впливають на успішність такої трансформації.

Результати дослідження можуть бути корисними для розроблення практичних рекомендацій щодо інтеграції ШІ в управлінські процеси підприємств різних галузей економіки. Вони також можуть сприяти формуванню державної політики у сфері цифровізації бізнесу, посиленню

конкурентоспроможності українських компаній як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впливу штучного інтелекту на різні аспекти людської діяльності посідає вагомим місце в наукових дослідженнях, а перспективи його інтеграції в управлінські процеси підприємств становлять окремий напрям актуальних наукових пошуків. Зокрема, Ю. Ковтуненко [1] поглиблено досліджував проблеми та потенційні переваги використання технологій штучного інтелекту в управлінні підприємствами. Можливості застосування систем штучного інтелекту в бізнес-процесах управління персоналом визначила Н. Черненко [2], акцентуючи на процесах планування, оцінювання та контролю результатів праці. Науковці Г. Островська, О. Островський О. [3], а також О. Брінцева й О. Біловус [4] дослідили та систематизували аспекти використання штучного інтелекту, зокрема його вплив на маркетинг і управління персоналом. Учені Г. Машлій, О. Мосій та М. Пельчер здійснили опитування менеджерів вітчизняних підприємств щодо готовності до практичного застосування новітніх наукових розробок у сфері штучного інтелекту, а також сформулювали пропозиції з управління розвитком ШІ [5]. Організаційну структуру як чинник впровадження ефективної операційної моделі компанії досліджували А. Дабіжа та Л. Тешева [6]. Управлінські рішення в адміністративному менеджменті, зокрема в аспекті оптимізації процесів управління підприємствами, розглянула Л. Тешева [7]. Науковець Д. Орехов [8] вивчав застосування штучного інтелекту в управлінні сучасними підприємствами, наголошуючи на можливостях оптимізації операційних процесів та прийняття ефективних управлінських рішень з використанням новітніх технологій. Учені В. Хаустова, О. Решетняк та М. Хаустов [9] досліджували перспективні напрямки розвитку ІТ-сфери у світі. Науковиця

Л. Вербівська [10] зосередила увагу на застосуванні інструментів штучного інтелекту при управлінні конкурентоспроможністю підприємств.

Отже, сучасні дослідження спрямовані на визначення важливості оптимізації та вдосконалення наявних, стабільних процесів у компаніях завдяки впровадженню технологій штучного інтелекту.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у використанні ШІ для управління ресурсами підприємств, існують аспекти, які потребують додаткової уваги. Однією з основних проблем є недостатня кількість практичних досліджень, що оцінюють конкретний економічний ефект від впровадження ШІ в українських підприємствах. Наявні дослідження часто не охоплюють специфіку національного ринку, що ускладнює застосування міжнародних підходів.

Залишаються невизначеними оптимальні моделі інтеграції ШІ в різні сфери управління підприємствами, зокрема в управлінні ланцюгами постачання, прогнозуванні попиту та фінансовому управлінні. Окрім того, недостатньо досліджено вплив штучного інтелекту на економічну ефективність підприємств в умовах обмежених ресурсів і фінансування, що є типовим для українського економічного середовища.

Внесок цієї роботи у розв'язання зазначених вище проблем полягає в розробленні чітких рекомендацій щодо впровадження ШІ з урахуванням специфіки української економіки та визначення стратегії мінімізації потенційних ризиків, пов'язаних із високими початковими витратами та недостатньою кваліфікацією кадрів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз ефективності використання ШІ в управлінні ресурсами підприємств України з огляду на економічні, технологічні та соціальні чинники.

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань:

- 1) оцінити вплив ІІІ на економічну ефективність управління ресурсами підприємств в Україні;
- 2) визначити основні перешкоди та чинники, що стримують упровадження ІІІ, та розробити рекомендації для їх подолання;
- 3) сформулювати рекомендації для державних органів щодо підтримки впровадження ІІІ на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сучасної економіки питання ефективного використання ресурсів підприємств набуває особливої актуальності з огляду на високий рівень конкуренції, динамічні зміни ринкових умов та впровадження цифрових технологій. Одним із важливих інструментів підвищення результативності управлінських рішень сьогодні є ІІІ, який дедалі активніше інтегрується в бізнес-процеси українських підприємств. Аналіз економічної ефективності використання ІІІ у сфері управління ресурсами дозволяє оцінити його вплив на продуктивність, витрати, прибутковість та стійкість розвитку підприємств.

Під поняттям «економічна ефективність» науковці розуміють співвідношення між отриманими результатами (ефектом) та витратами на їх досягнення. У контексті підприємницької діяльності економічна ефективність відображає здатність підприємства використовувати наявні ресурси таким чином, щоб отримувати максимальні вигоди при мінімальних витратах. Вимірювання економічної ефективності здійснюється за допомогою таких показників, як рентабельність, продуктивність праці, фондоддача, оборотність капіталу тощо. Упровадження ІІІ значно впливає на ці показники завдяки автоматизації процесів, оптимізації управлінських рішень та зниженню кількості людських помилок [10].

У сфері управління ресурсами підприємств України штучний інтелект упроваджується для автоматизації аналізу даних, прогнозування попиту, оптимізації логістичних процесів, управління виробництвом, планування фінансових потоків і підвищення якості клієнтського обслуговування. Застосування машинного навчання, обробки великих даних (Big Data) та алгоритмів оптимізації дає змогу підприємствам за допомогою штучного інтелекту ефективніше розподіляти ресурси, знижувати витрати та прискорювати операційні процеси

До ресурсів підприємства, якими можна ефективно управляти за допомогою штучного інтелекту, належать:

- людські ресурси (підбір персоналу, планування зайнятості, оцінювання продуктивності);
- фінансові ресурси (бюджетування, прогнозування грошових потоків, управління ризиками);
- матеріальні ресурси (складські запаси, сировина, обладнання);
- інформаційні ресурси (збір, зберігання, обробка та захист даних);
- технологічні ресурси (управління технічним станом обладнання, упровадження інновацій);
- часові ресурси (оптимізація тривалості виробничих і логістичних процесів);
- організаційні ресурси (побудова ефективних комунікаційних систем та управління проектами).

Використання ШІ для оптимізації кожного з вказаних видів ресурсів забезпечує комплексне підвищення економічної ефективності підприємств, що, відповідно, сприяє їхній конкурентоспроможності як на національному, так і на міжнародному ринку.

На практиці українські підприємства вже активно впроваджують рішення на базі штучного інтелекту для підвищення ефективності управління ресурсами. Наприклад, в аграрному секторі компанії використовують системи на основі ШІ для моніторингу стану посівів, прогнозування врожайності та оптимізації витрат на добрива і техніку. Завдяки цьому підприємства можуть краще планувати виробничі процеси, скорочувати витрати та підвищувати прибутковість.

У банківській сфері та сфері фінансів ШІ активно використовується для аналізу фінансових потоків, виявлення шахрайських операцій, автоматичного кредитного скорингу та персоналізації послуг для клієнтів. За даними Національного банку України, у 2024 році понад 60% українських банків інтегрували рішення на базі ШІ для оптимізації внутрішніх процесів і зниження операційних ризиків [11].

У сфері виробництва підприємства впроваджують предиктивну аналітику для обслуговування обладнання. За даними аналітичного дослідження компанії «YouControl», понад 35% великих виробничих підприємств України вже використовують технології прогнозування аналітики на базі ШІ для підвищення надійності виробничого обладнання [12].

У логістиці українські компанії застосовують алгоритми штучного інтелекту для оптимізації маршрутів доставлення товарів, управління складськими запасами та прогнозування попиту. За даними компанії «Lardi-Trans», використання алгоритмів оптимізації маршрутів дозволило в середньому скоротити витрати на логістику на 12–15% у 2023–2024 роках [13].

Крім того, у сфері управління персоналом усе більше підприємств використовують чат-боти для автоматизації рекрутингу та адаптації працівників, системи на базі ШІ для оцінювання рівня залученості співробітників та планування їхнього професійного розвитку. Згідно з

дослідженням Work.ua [14], у 2024 році 28% українських компаній упровадили ШІ-рішення для підтримки процесів підбору кадрів.

Розвиток цифрових технологій та впровадження штучного інтелекту істотно впливають на економічну ефективність діяльності підприємств. Згідно з результатами аналітичних досліджень McKinsey, Deloitte та локальних українських експертних центрів, використання систем штучного інтелекту забезпечує зростання продуктивності на 20–30%, зниження виробничих витрат на 15–20% та підвищення фінансової стійкості підприємств у нестабільних економічних умовах [15; 16]. У табл. 1 наведено основні напрями застосування ШІ в управлінні різними видами ресурсів підприємства та відповідні економічні результати.

Таблиця 1

Економічна ефективність використання штучного інтелекту в управлінні ресурсами підприємств України

Вид ресурсу	Напрями використання ШІ	Економічний ефект (%)	Джерело та аналітика
Людські ресурси	Підбір персоналу, планування зайнятості, оцінювання продуктивності	Підвищення продуктивності на 20–30%	McKinsey & Company, Deloitte (автоматизація процесів підбору та оцінки персоналу)
Фінансові ресурси	Бюджетування, прогнозування грошових потоків, управління ризиками	Зниження фінансових витрат на 15–25%	Deloitte (оптимізація витрат через точніші фінансові прогнози)
Матеріальні ресурси	Управління	Зменшення витрат	McKinsey &

	складськими запасами, облік сировини та обладнання	на 10–20%	Companu (ефективне управління запасами за допомогою ІІІ)
Інформаційні ресурси	Збирання, зберігання, обробка та захист даних	Зростання швидкості обробки даних на 30–50%	PwC, Центр економічного відновлення (цифровізація та захист даних)
Технологічні ресурси	Управління технічним станом обладнання, упровадження інновацій	Зниження витрат на обслуговування на 10–15%	Deloitte, УРБ (упровадження ІІІ для прогнозування технічних проблем та оптимізації обслуговування)
Часові ресурси	Оптимізація тривалості виробничих і логістичних процесів	Скорочення часу на 20–40%	Центр економічного відновлення, McKinsey & Companu (оптимізація ланцюгів постачання)
Організаційні ресурси	Побудова ефективних комунікаційних систем, управління проектами	Підвищення ефективності на 25–35%	УРБ, McKinsey (удосконалення комунікацій та управлінських процесів через використання ІІІ)

Джерело: сформовано авторами на підставі [15–19]

Згідно з результатами аналітичних досліджень, інтеграція технологій штучного інтелекту в управління ресурсами підприємств приносить значний економічний ефект. Наприклад, у сфері людських ресурсів впровадження ШІ в процеси підбору та оцінювання продуктивності дозволяє підвищити ефективність на 20–30%, що підтверджується результатами досліджень McKinsey та Deloitte. Упровадження ШІ у фінансові та матеріальні ресурси дає змогу знизити витрати на управління бюджетами, прогнозування грошових потоків та управління запасами, забезпечуючи економію до 25%. Завдяки оптимізації та автоматизації процесів, час на виробництво та логістичні операції скорочується до 40%, що є важливим фактором для підвищення конкурентоспроможності підприємств [15; 16].

Упровадження технологій штучного інтелекту у підприємствах України значно покращило їхню економічну ефективність. Автоматизація управлінських процесів і використання ШІ для прогнозування попиту, управління ресурсами, а також оптимізація логістики та складських запасів сприяли суттєвому зниженню витрат та підвищенню продуктивності. Наприклад, час на прийняття управлінських рішень скоротився на 50%, що дозволяє керівникам швидше реагувати на зміни в ринкових умовах. Продуктивність праці зросла на 18,75%, що є важливим фактором для підвищення конкурентоспроможності підприємств в Україні. Витрати на управління ресурсами були знижені на 25%, а точність прогнозування попиту підвищилась на 50%, що позитивно впливає на загальний результат діяльності підприємств [20].

Наведені результати впровадження технологій ШІ в управлінні ресурсами підприємств України демонструють значний вплив на економічну ефективність їхньої діяльності. Вони відображають зміни в основних показниках підприємств до та після інтеграції ШІ, зокрема в часі, витраченому

на прийняття управлінських рішень, зниженні витрат на ресурси, а також в оптимізації процесів прогнозування попиту та продуктивності. Таблиця 2 містить порівняльні дані, що демонструють ефективність впровадження ІІІ, з кількісними оцінками зростання економічних показників і зменшення витрат.

Таблиця 2

Основні результати впровадження ІІІ в управління ресурсами підприємств України

Параметри	До впровадження ІІІ	Після впровадження ІІІ	Різниця (%)
Час на прийняття рішень (години/місяць)	120	60	-50
Зниження витрат на ресурси (тис. грн)	1000	600	-40
Оптимізація прогнозування попиту (%)	70%	90%	+20
Зростання ефективності використання людських ресурсів (%)	80%	95%	+15
Час на навчання та адаптацію персоналу (місяців)	12	6	-50
Збільшення продуктивності (відсоток приросту)	10%	20%	+10

Джерело: сформовано авторами на підставі [20]

Отже, наведені в таблиці 2 дані дають змогу стверджувати, що час на прийняття управлінських рішень після впровадження ІІІ скоротився вдвічі –

зі 120 до 60 годин на місяць. Це свідчить про істотне підвищення оперативності управлінських процесів. Завдяки автоматизації та аналітичним можливостям ІІІ витрати на ресурси зменшилися на 40% – з 1000 до 600 тис. грн. Водночас точність прогнозування попиту зросла з 70% до 90%, що дає змогу оптимізувати запаси й зменшити ризики надлишку чи нестачі ресурсів.

Ефективність використання людських ресурсів підвищилася на 15% – з 80% до 95%, що свідчить про підвищення продуктивності праці та зменшення втрат робочого часу. Тривалість навчання й адаптації персоналу скоротилася вдвічі – з 12 до 6 місяців, що засвідчує позитивний вплив інтелектуальних систем на швидкість інтеграції нових працівників. Загальна продуктивність підприємств підвищилася на 10% – з 10% до 20%, що є переконливим підтвердженням результативності впроваджених технологій.

Отримані результати демонструють потенціал подальшого розвитку ІІІ у сфері управління ресурсами підприємств, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності на ринку [20].

Упровадження ІІІ в управлінських та виробничих процесах підприємств супроводжується низкою перешкод, серед яких найсуттєвішими є високі початкові інвестиції, відсутність кваліфікованих кадрів, належної інфраструктури для впровадження технологій ІІІ, а також ризики щодо безпеки даних та захисту інтелектуальної власності [21]. Важливим чинником є також опір зміні з боку працівників та менеджменту, пов'язаний з побоюваннями щодо автоматизації робочих місць та потенційної втрати контролю над процесами. Для подолання цих перешкод доцільно:

- залучати державні та приватні інвестиції для фінансування проєктів упровадження ІІІ;
- розвивати програми навчання та підвищення кваліфікації кадрів для забезпечення необхідного рівня компетенцій у сфері ІІІ;

- створити інфраструктуру для тестування та інтеграції ШІ;
- здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед працівників для зниження страхів та опору змінам.

Штучний інтелект має значний потенціал для підвищення конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках через оптимізацію бізнес-процесів, удосконалення процесів прогнозування попиту, персоналізацію обслуговування клієнтів та зниження витрат. Використання ШІ в аналізі великих даних дозволяє підприємствам отримувати глибші інсайти щодо тенденцій на ринку, що сприяє точнішому прийняттю рішень у стратегії розвитку. Крім того, автоматизація виробничих процесів за допомогою ШІ може призвести до значного зниження витрат на виробництво та логістику, що також підвищує конкурентоспроможність підприємств [22]. Можливості застосування ШІ для підвищення конкурентоспроможності можна реалізувати через:

- використання алгоритмів машинного навчання прогнозування змін на ринку та адаптації стратегії;
- упровадження автоматизованих систем для оптимізації виробничих і логістичних процесів;
- розвиток персоналізованих послуг для клієнтів на основі даних про їхні вподобання та поведінку;
- формулювання практичних рекомендацій для державних органів щодо підтримки впровадження ШІ в підприємствах.

Державна підтримка впровадження технологій штучного інтелекту в підприємствах є важливою умовою для забезпечення сталого розвитку національної економіки та підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Основні напрями державної підтримки у сфері розвитку штучного інтелекту мають передбачати:

- 1) формування сприятливого правового та регуляторного середовища, що забезпечує захист інтелектуальної власності й персональних даних, а також дотримання етичних принципів у використанні ШІ;
- 2) надання фінансової підтримки стартапам і малим підприємствам, які займаються розробленням та впровадженням технологій штучного інтелекту;
- 3) розвиток національної інфраструктури для обробки великих даних і проведення досліджень у сфері ШІ, зокрема створення відкритих платформ для обміну знаннями й ресурсами;
- 4) реалізацію програм освіти й підвищення кваліфікації для підготовки фахівців у сфері ШІ, а також стимулювання академічних і науково-дослідних ініціатив у цій галузі [23].

У комплексі ці заходи сприятимуть формуванню стійкої інноваційної екосистеми для розвитку штучного інтелекту в Україні. Це, відповідно, забезпечить технологічну модернізацію підприємств, активізує інноваційні процеси та зміцнить позиції держави у глобальній цифровій економіці.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання штучного інтелекту в управлінні ресурсами підприємств України є потужним інструментом для підвищення економічної ефективності й конкурентоспроможності. Інтеграція ШІ дозволяє значно знизити витрати на управлінські процеси, скоротити час на прийняття рішень, покращити точність прогнозів і підвищити продуктивність праці. Завдяки здатності обробляти великі обсяги даних, ШІ допомагає оптимізувати виробничі й логістичні процеси, зменшувати операційні витрати, а також забезпечує точніші прогнози та аналіз ринкових умов.

Проте впровадження штучного інтелекту в Україні стикається з низкою перешкод, зокрема з високими початковими витратами на технології,

недостатньою кваліфікацією кадрів, відсутністю належної інфраструктури та законодавчих ініціатив. Для подолання цих перешкод необхідна комплексна державна підтримка, яка охоплюватиме фінансування інноваційних проєктів, розвиток навчальних програм та створення сприятливого регуляторного середовища.

Упровадження ШІ на підприємствах дозволяє значно підвищити ефективність управління ресурсами, забезпечити гнучкість у прийнятті рішень і сприяти сталому розвитку підприємств в умовах глобалізованої економіки. Відповідно, для України важливо інвестувати в розвиток технологій штучного інтелекту, створюючи умови для їх ефективного впровадження в усіх сферах економічної діяльності.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оцінювання економічної результативності впровадження штучного інтелекту в управління ресурсами підприємств з урахуванням галузевої специфіки та наявних обмежень.

Список використаних джерел

1. Ковтуненко Ю. Застосування штучного інтелекту у системі управління підприємством: Проблеми та переваги. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2019. Т. 2. № 8. С. 95–97. DOI: 10.5281/zenodo.4171114
2. Черненко Н. Штучний інтелект в управлінні персоналом. *Таврійський науковий вісник*. 2022. № 12. С. 76–83. DOI: 10.32851/2708-0366/2022.12.11.
3. Островська Г., Островський О. Штучний інтелект в умовах сучасних підприємств та маркетингових кампаній: Ефективні інструменти та перспективи розвитку. *Маркетинг і цифрові технології*. 2023. Т. 7. № 3. С. 66–82. DOI: 10.15276/mdt.7.3.2023.5.

4. Брінцева О., Біловус О. Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства: сучасні тенденції. *Соціально-трудова відносина: теорія та практика*. 2018. № 1. С. 264–271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_28 (дата звернення: 27.03.2025).
5. Машлій Г., Мосій О., Пельчер М. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту. *Галицький економічний вісник*. 2019. Т. 57. № 2. С. 80–89. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.080.
6. Дабіжа А., Тешева Л. Організаційна структура як чинник впровадження ефективної операційної моделі компанії. *Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути*: матеріали XXIII міжнародної конференції (м. Київ, 10 грудня 2021 року). Київ, 2021. С. 24–27. URL: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2021_12_10.pdf#page=24 (дата звернення: 27.03.2025).
7. Тешева Л. Управлінські рішення в адміністративному менеджменті. *Science and practice, actual problems, innovations: XXVIII International Scientific and Practical Conference (Milan, 19–22 July 2022)*. Milan, Italy, 2022. С. 116–117. URL: https://books.google.pl/books?hl=en&lr=&id=Mud9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA116&dq=info:edNyt_NUBiAJ:scholar.google.com&ots=1c2V_vR6us&sig=KvGakIny0BDVIcDZI6Pkp_kbkf8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 27.03.2025).
8. Орехов Д. Застосування штучного інтелекту в управлінні сучасним підприємством. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-143>.

9. Хаустова В., Решетняк О., Хаустов М. Перспективні напрямки розвитку ІТ-сфери в світі. *Проблеми економіки*. 2022. №1. С. 3–19. DOI:10.32983/2222-0712-2022-1-3-19
10. Вербівська Л. Застосування інструментів штучного інтелекту при управлінні конкурентоспроможністю підприємства. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2023. № 10. DOI:10.54929/2786-5738-2023-10-04-06
11. Фінансовий звіт за 2024 рік. *Національний банк України: вебсайт*. URL: <https://bank.gov.ua/files/FinancialReport> (дата звернення: 27.03.2025).
12. Штучний інтелект у бізнесі: аналітичний огляд. 2024. *YouControl: вебсайт*. URL: <https://youcontrol.com.ua/press-center/analytics/artificial-intelligence-in-business-2024/> (дата звернення: 27.03.2025).
13. Діджиталізація підприємств: аналітика та прогнози. *Міністерство цифрової трансформації України: вебсайт*. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/digitalization-of-enterprises-analytics-2024> (дата звернення: 27.03.2025).
14. Ринок праці України: аналіз трендів та прогнозування 2024 року. *Work.ua: вебсайт*. URL: <https://www.work.ua/articles/analytics/3217/> (дата звернення: 27.03.2025).
15. The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. *McKinsey & Company: website*. 2023. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/> (date of access: 27.03.2025).
16. Generative AI and the future of work. *Deloitte: website*. 2023. URL: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/generative-ai-and-the-future-of-work.html> (date of access: 27.03.2025).

17. Global Artificial Intelligence Study: Sizing the prize. *PwC: website*. 2023. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/issues/artificial-intelligence/publications/artificial-intelligence-study.html> (date of access: 27.03.2025).
18. The Future of Jobs Report 2023. *World Economic Forum: website*. 2023. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/> (date of access: 27.03.2025).
19. Цифрова трансформація бізнесу в Україні: виклики та можливості. *Українська Рада Бізнесу: вебсайт*. 2024. URL: <https://urb.org.ua/2024/03/> (дата звернення: 27.03.2025).
20. Аналітичний огляд: Штучний інтелект і нові драйвери економічного розвитку України *Центр економічного відновлення: вебсайт*. 2024. URL: <https://www.recovery.org.ua/> (дата звернення: 27.03.2025).
21. Смоляк Ю., Холодницька А. Штучний інтелект в управлінні підприємством: трансформація ролі менеджера в індустрії 4.0. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 11. DOI: 10.54929/2786-5738-2024-11-04-12
22. Нечипоренко А., Рибалкіна А. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. *Ефективна економіка*. 2020. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.85
23. Гринько П. Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні. *Бізнес Інформ*. 2020. № 3. С. 53–58. DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-53-58